

Percepção de aprendizagem da anatomia humana em alunos de pós-graduação *Lato Sensu* em Morfologia

Antonio Veloso Correia Neto¹, Bárbara Rachelli Farias Teixeira¹, Ivson Bezerra da Silva²

¹Cirurgião-Dentista pela UFPB, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

²Fisioterapeuta, Doutor em Ciências Morfofuncionais, Docente de Anatomia Humana na UFPB, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Autor correspondente: Antonio Veloso Correia Neto - avcn@academico.ufpb.br

Palavras chaves: Anatomia Humana. Aprendizagem. Avaliação Educacional. Educação de Pós-Graduação. Morfologia.

INTRODUÇÃO

A anatomia humana, enquanto um dos campos mais antigos das ciências médicas, desempenha um papel histórico e cultural fundamental na formação dos profissionais da área da saúde (Vavruk, 2012; Salbego *et al.*, 2015). Seu estudo fornece os alicerces necessários para a compreensão das estruturas e funções do corpo humano, sendo essencial para o desenvolvimento de competências técnico-científicas aplicáveis à prática clínica, cirúrgica, diagnóstica e à promoção da saúde (Mompeo & Perez, 2003; Madeira, 2008; Moore *et al.*, 2014).

Além de favorecer o entendimento integrado do organismo humano, a anatomia propicia uma base conceitual sólida para a atuação segura e precisa em especialidades que exigem domínio anatômico e a educação em saúde, dada suas complexidades (Salbego *et al.*, 2015; De Moura Carlos, 2021; Souza, 2024).

A relevância do ensino anatômico é também reconhecida nas Diretrizes Curriculares

Nacionais (DCNs) de 2014 para o curso de Medicina, que, ao enfatizar a compreensão da “estrutura” corporal, reforçam a importância de uma abordagem morfofuncional no processo formativo (Souza, 2024).

As reformas promovidas pelas DCNs estimularam mudanças significativas na metodologia de ensino, promovendo o protagonismo discente e o desenvolvimento de habilidades e atitudes alinhadas à prática profissional (Souza, 2024). Como resultado, tornou-se evidente a necessidade de revisões didático-pedagógicas no ensino da anatomia humana, com a adoção de metodologias ativas e o uso de tecnologias educacionais que favoreçam a aprendizagem significativa (De Moura Carlos, 2021).

Essa evolução pedagógica é essencial, uma vez que o aprendizado anatômico exige elevada capacidade de abstração espacial, raciocínio tridimensional, correlação clínica e assimilação de

um extenso vocabulário técnico (Fornaziero *et al.*, 2003).

A utilização da terminologia anatômica padronizada também é um fator crítico, pois permite a comunicação precisa e universal entre profissionais da saúde (Souza, 2024). No entanto, apesar da sua importância, inúmeros estudos apontam dificuldades recorrentes entre os discentes na internalização dos conteúdos, o que pode impactar negativamente sua autoconfiança e desempenho profissional (Salbego *et al.*, 2015).

Diante desses desafios, os cursos de pós-graduação *Lato Sensu* em Morfologia surgem como alternativas estratégicas para a consolidação e ampliação dos conhecimentos anatômicos. Esses programas têm se destacado não apenas pela especialização técnico-científica oferecida, mas também pelo potencial de formação de docentes qualificados para o ensino superior (Santos *et al.*, 2019).

Contudo, observa-se que grande parte dos egressos desses cursos ingressa na docência sem formação pedagógica formal, o que ressalta a importância de investigar os aspectos formativos envolvidos (Ribeiro *et al.*, 2020).

Compreender a percepção dos alunos quanto à sua trajetória de aprendizagem nesse contexto torna-se, portanto, essencial para avaliar a eficácia das práticas educativas utilizadas, identificar lacunas formativas e propor melhorias. A análise dessas percepções permite ainda reforçar a integração entre o conhecimento anatômico e sua aplicabilidade clínica, promovendo um ensino mais efetivo e alinhado às demandas contemporâneas da saúde.

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a percepção dos alunos da Pós-graduação *Lato Sensu* em Morfologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) sobre o aprendizado em anatomia humana, considerando as competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório, transversal e com análise quantitativa. Com desenvolvimento em formato virtual a partir da plataforma *Google Forms*[®], utilizando um questionário estruturado elaborado especificamente para essa pesquisa, pelos próprios autores, durante o período de fevereiro e março de 2025.

Por se tratar de uma pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, conforme trata a Resolução CNS n.º 510, de 2016, em seu artigo 2º, esta pesquisa não necessitou de avaliação pelo Sistema CEP/CONEP.

Foram incluídos todos alunos que concluíram o I Curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em Morfologia da UFPB (I CEM). Os estudantes matriculados, mas que interromperam o curso, por quaisquer motivos, foram excluídos da amostra.

Os participantes foram acessados por meio do aplicativo de mensagens *WhatsApp*[®] para apresentação da pesquisa e envio do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) contendo informações sobre os critérios de inclusão e não inclusão, bem como aspectos éticos do estudo para a garantia do anonimato dos participantes.

O questionário consistiu em perguntas de múltipla escolha, dividido em três seções, inicialmente foi descrito o questionário e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com a autorização para utilização dos dados obtidos. A primeira seção consiste em questões que caracterizam a amostra considerando dados pessoais e o perfil acadêmico-profissional. A segunda corresponde à avaliação do curso e a terceira seção corresponde à percepção pessoal e satisfação dos participantes acerca do curso.

Para análise dos dados coletados, uma planilha da *Microsoft Excel*[®] gerada pela plataforma *Google Forms*[®] foi utilizada e, em seguida, as respostas foram analisadas por meio de estatística descritiva, apresentando os resultados a partir da distribuição de frequência e representados em porcentagens.

RESULTADOS

Participaram do estudo 17 pós-graduandos vinculados ao I Curso de Especialização em Morfologia da Universidade Federal da Paraíba (I CEM CCS/UFPB).

Para a apresentação dos dados coletados, seguirá a divisão das seções: 1- dados pessoais e perfil acadêmico-profissional; 2- avaliação do curso e; 3- percepção pessoal e satisfação.

Quanto à seção de coleta de 'Dados pessoais e Perfil acadêmico-profissional', 10 (58,8%) eram do sexo feminino e 7 (41,2%) eram do sexo masculino, apresentando idade média de 31,47 anos (DP± 6,36 anos). De acordo com a formação acadêmica inicial de graduação, 7

(41,1%) eram formados em Odontologia, 6 (35,2%) em Fisioterapia, 3 (17,6%) em Ciências Biológicas e 1 (5,8%) formado em Fonoaudiologia. A maior prevalência de formação foi o ano de 2015 (DP± 5,79 anos), com 3 profissionais formados, sendo o mais antigo formado no ano de 2003, e o mais recente no ano de 2023.

Em relação à ocupação profissional no período de ingresso no curso de pós-graduação, 9 (52,9%) atuavam como professores nas áreas de ensino da morfologia; 3 (17,6%) atuavam como professores em áreas diversas em saúde; 3 (17,6%) eram estudantes e não exerciam atividades profissionais e 2 (11,7%) atuavam como profissionais clínicos na área da saúde. Após a finalização do curso, os profissionais pesquisados apresentaram como principais áreas atuações: 7 (41,1%) ensino da morfologia; 4 (23,5%) ensino em áreas diversas em saúde; 4 (23,5%) profissionais clínicos na área da saúde e 2 (11,7%) estudantes que não exerciam atividades profissionais. Nesse universo, 5 (29,41%) participantes trabalham especificamente com o ensino da anatomia humana.

Sobre outras qualificações profissionais, compreendendo especializações ou pós-graduações; a maioria, 15 (88,2%) possuía outras titulações em áreas diversas de saúde humana, animal e gestão. Porém, a busca pela qualificação voltada à anatomia humana, antes do ingresso no I CEM CCS/UFPB, ocorreu em 2 (11,7%) dos entrevistados.

Dentre os diversos fatores de motivação ao ingresso, tem-se: interesse na área, 15 (88,2%); necessidade para exercício profissional, 7 (41,1%);

possibilidade de maiores ganhos financeiros, 3 (17,6%); insegurança em conteúdos da anatomia, 3 (17,6%); requisito para concurso e/ou trabalho, 2 (11,7%) e continuidade na carreira acadêmica na área de anatomia 1 (5,8%) (Figura 1).

Figura 1. Fatores de motivação ao ingresso no curso.

Fonte: Autores, 2025.

Quanto à seção ‘Avaliação do I CEM CCS/UFPB’, os participantes consideraram a estrutura curricular do curso como boa (52,9%) ou excelente (47,0%); o material didático disponibilizado satisfatório (88%) ou parcialmente satisfatório (11,7%) e que a carga horária poderia ser maior (82,3%). No que se refere à infraestrutura do curso, e que corresponde às salas, aos laboratórios e aos equipamentos disponibilizados, 11 (64,7%) consideraram boa; 5 (29,4%) regular e 1 (5,8%) muito boa.

Sobre os conteúdos abordados, 16 (94,1%) consideraram que suas expectativas foram atendidas; 14 (82,3%) que a qualidade das aulas ministradas foi satisfatória; 3 (17,6%) parcialmente satisfatória; 14 (82,3%) que as avaliações aplicadas foram coerentes com o conteúdo ministrado e 3 (17,6%) parcialmente coerentes.

Dentre as diferentes metodologias aplicadas ao longo do curso, consideraram a mais

eficiente para o próprio aprendizado: 12 (70,5%) aulas práticas em laboratório; 2 (11,7%) aulas teóricas expositivas; 1 (5,8%) atividades avaliativas; 1 (5,8%) estudo dirigido e 1 (5,8%) junção entre aulas teóricas expositivas e aulas práticas em laboratório (Figura 2).

Figura 2. Métodos mais eficientes para aprendizagem

Fonte: Autores, 2025.

Os 17 (100%) participantes avaliaram que o curso contribuiu para o aprimoramento de suas habilidades práticas em anatomia e que possibilitou melhor entendimento da relação entre a temática e sua atuação profissional. A nota média atribuída ao conhecimento em anatomia antes do curso foi de $5,9 \pm 2,37$; após a conclusão, essa média aumentou para $8,2 \pm 1,09$, com um $p = 0,0007$ ($p < 0,05$).

A seção ‘Percepção pessoal e Satisfação’ trouxe como principais dados que 16 (94,1%) participantes tiveram suas expectativas iniciais atendidas e que 14 (82,3%) se sentem mais preparados para atuar na área de anatomia e morfologia após a conclusão do curso.

Entre os principais desafios enfrentados, destacam-se a dificuldade de conciliação com outras atividades em razão da falta de tempo (82,3%), carga horária intensa (41,1%) e

dificuldade no entendimento dos conteúdos (11,7%). Entre as melhorias sugeridas, sobressaem-se a ampliação das aulas práticas (64,7%) e melhoria da infraestrutura (47,0%). Para essas considerações, segue comentários coletados através do questionário:

“Excelente experiência acadêmica!” (P2)

“O curso é inovador, interessante e envolvente, abordando os temas de forma integrada, do micro ao macro. Seria interessante padronizar o sistema de avaliação em todas as disciplinas... Dessa maneira, haveria maior uniformidade na forma de avaliar, facilitando a comparação de desempenho e a adaptação dos estudantes ao processo avaliativo”. (P8)

“O curso de especialização em morfologia transformou a forma como eu ensino!”. (P15)

“[...] foi muito proveitoso para mim tanto a organização como a turma... Acredito que aumentar a carga horária devido à grande extensão de conteúdos ou reduzir alguns que tiveram horários ociosos fará um melhor aproveitamento”. (P16)

Quando questionados se indicariam o curso a outras pessoas, 100% da amostra respondeu que sim.

DISCUSSÃO

A respeito dos resultados alcançados no presente estudo, estes são considerados inovadores e permitem avaliar o impacto de uma

especialização em morfologia na formação de seus participantes.

Considerando que não foram localizadas pesquisas ou análises na literatura sobre a temática da formação profissional e educação voltada à pós-graduação em morfologia, restringe-se a possibilidade de comparativos relacionados. Contudo, foram considerados para a presente discussão, trabalhos que avaliaram o conhecimento de estudantes e profissionais sobre conteúdos básicos da morfologia e da saúde em geral, considerando outros arcabouços de ensino, seja a nível de graduação e/ou pós-graduação.

No Brasil, a formação de profissionais da saúde tem sido alvo de investimentos por meio de políticas públicas desde a década de 1990 (Gomes *et al.*, 2023). Considerando os achados da literatura científica, demonstra-se uma tendência crescente na busca por profissionais que possuam um conjunto ampliado de competências formativas para o desempenho de suas funções (Araujo *et al.*, 2020). Embora a titulação em níveis de mestrado e doutorado não seja o único fator determinante, países mais desenvolvidos enfatizam a importância de níveis mais altos de educação como estratégicos para o desenvolvimento pessoal (Minayo, 2022). Assim, torna-se importante compreender o perfil profissional de pós-graduandos no contexto brasileiro.

Considerando a investigação acerca do perfil sociodemográfico e a atuação profissional de discentes de pós-graduação, Gomes e colaboradores (2023) apresentaram dados em que alunos egressos do Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE), evidenciam o

equilíbrio entre homens e mulheres. Entretanto, outros estudos, como os de Borges e Detoni (2017), Engstrom, Hortale e Moreira (2020) e Delgado *et al.* (2023), apontam para uma maior participação feminina, fenômeno também observado no presente estudo, indicando a feminização da área da saúde pública.

A predominância do sexo feminino nos programas de pós-graduação na área da saúde revela a busca por posições mais elevadas em termos de qualificação profissional. Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 2016 indicam que as mulheres são maioria na pós-graduação brasileira, com aproximadamente 12 mil matrículas a mais que os homens em cursos de mestrado acadêmico.

Esse cenário evidencia um recorte de gênero sobre os determinantes da inserção social das mulheres no mercado de trabalho, especialmente nas áreas de saúde e educação, onde prevalecem profissionais do sexo feminino. Borges e Detoni (2017) destacam que, na divisão social do trabalho, as mulheres são frequentemente direcionadas a atividades profissionais semelhantes às desempenhadas no cotidiano, como o cuidado com a família.

No entanto, Delgado e colaboradores (2023) observaram desigualdades de gênero, como a maior incidência de mulheres fora do mercado de trabalho após a conclusão do curso, informação não coletada no presente estudo.

Em relação à idade, a faixa etária predominante entre os egressos do mestrado profissional PROFSAÚDE foi de 31 a 40 anos (59,2%) (Gomes *et al.*, 2023). Sendo a média

nacional para mestres titulados na grande área multidisciplinar, na literatura científica, de aproximadamente 34,8 anos (Silva *et al.*, 2020; Brasil, 2016). No presente estudo, a idade média dos participantes foi de 31,47 anos, situando-se abaixo da média nacional.

Quanto ao perfil de formação profissional, Ribeiro e colaboradores (2020) identificaram que a formação inicial dos docentes e pós-graduandos na Pós-Graduação em Fisiologia envolvia principalmente cursos de Biologia (34,5%), Farmácia (17,2%) e Biomedicina (10,3%). Silva e colaboradores (2020), no estudo sobre a Pós-Graduação em Promoção da Saúde, encontraram que a maioria dos participantes era composta por enfermeiros (30%), psicólogos (18%) e profissionais de educação física (14,5%). No presente estudo, os principais cursos de formação dos participantes foram das áreas da saúde (82,5%), seguidos pelas ciências biológicas (17,5%).

De modo geral, observa-se uma relação estreita entre a atividade profissional e a temática do curso, evidenciando um bom alinhamento entre a oferta de formação e o exercício profissional, conforme também apontado por Delgado e colaboradores (2023).

No que se refere à ocupação profissional no momento de ingresso no curso de pós-graduação, 70,5% dos participantes atuavam na área de ensino, 17,6% eram estudantes sem atividade profissional e 11,7% atuavam na assistência. Estudo de Gutierrez, Barros e Barbieri (2019) sobre o perfil de egressos de um programa de pós-graduação em enfermagem revelou uma

diversidade de áreas de atuação, com prevalência no ensino (92%), pesquisa (83,7%), gestão (52,6%) e assistência (34,1%), sendo comum a sobreposição de mais de uma área de atuação, fenômeno não relatado nos dados coletados na presente pesquisa.

Goldenberg e Schenkman (1997), em estudo sobre egressos da pós-graduação em saúde coletiva entre 1990 e 1994, destacaram que a maioria estava inserida no mercado de trabalho como docentes e pesquisadores em universidades, instituições e fundações públicas (54,1%), enquanto 29,2% atuavam em serviços público-assistenciais de saúde ou como gestores. Os ex-alunos mencionaram a relevância da pós-graduação em suas vidas profissionais, reportando mudanças qualitativas nas atividades desempenhadas e aumento salarial.

No contexto da Pós-Graduação em Promoção da Saúde, Silva e colaboradores (2020) observaram que 98% dos profissionais estavam empregados, sendo 48% em instituições privadas e 37% exercendo a função docente. O fato de os egressos estarem trabalhando na época da titulação indica que chegaram à pós-graduação com experiência prévia, o que pode ter contribuído para o aumento da qualidade do programa e dos conteúdos programáticos (Barreto *et al.*, 2012).

O estudo conduzido por Engstrom e colaboradores (2020), ao investigar os discentes do Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde no município do Rio de Janeiro, revelou que mais de 90% dos participantes possuía uma ou mais especializações anteriores à entrada no mestrado. Esse dado sugere uma tendência de acumulação de

capital cultural em sua forma institucionalizada, representada pelo diploma, conforme delineado nas análises da sociologia da educação de Pierre Bourdieu (1996; 1998).

De modo semelhante, a pesquisa de Delgado e colaboradores (2023), envolvendo egressos de 79 cursos presenciais de especialização da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou que uma parcela significativa dos alunos já detinha formação acadêmica adicional antes mesmo de iniciar a especialização: (759/46,9%) com outra especialização, (339/20,9%) com cursos de qualificação ou aperfeiçoamento profissional, (163/10,1%) com residência e (438/27%) com titulação em mestrado/doutorado. Esses dados refletem um perfil de discentes que buscam constantemente atualização e ampliação de seus saberes.

No presente estudo, observou-se que a maioria dos discentes (15/88,2%) já possuía outras titulações, com formações em áreas diversas da saúde humana, saúde animal e gestão.

Essa característica demonstra uma interrelação significativa entre trajetória profissional e contínuo investimento em qualificação, indicando uma postura ativa diante das exigências crescentes do mercado e das transformações no campo da saúde, marcado pela introdução constante de novas tecnologias e pela complexificação dos processos de trabalho (Delgado *et al.*, 2023).

As motivações relatadas para a realização da pós-graduação, no presente estudo, são multifatoriais, incluindo o interesse na área de estudo, a necessidade para o exercício profissional,

a busca por progressão financeira, insegurança quanto ao domínio de conteúdos específicos, como os de anatomia, além de exigências para concursos públicos ou oportunidades de atuação no ensino e na carreira acadêmica.

Corroborando esses achados, Gomes e colaboradores (2023) relatam que 96,9% dos egressos avaliaram positivamente os impactos das aprendizagens do curso no reconhecimento e o fortalecimento da atuação profissional. A evolução, constatada no presente estudo, com percepção de conhecimento — de uma média de $5,9 \pm 2,37$ antes do curso para $8,2 \pm 1,09$ após sua conclusão — demonstra a eficácia do currículo atual. Essa elevação é compatível com outras investigações que apontam como cursos estruturados com ênfase em atividades práticas e em metodologias ativas, especialmente voltadas à anatomia, geram maior engajamento e melhores resultados no aprendizado (Boff et al., 2020; Rodrigues-López et al., 2020; Strini; Strini, Bernardino Júnior, 2020; De Moura Carlos et al., 2021).

Quanto às transformações metodológicas, a educação em saúde tem vivenciado mudanças significativas, especialmente no que diz respeito ao ensino e aprendizagem, com o propósito de tornar o processo mais eficaz e significativo diante da complexidade dos conteúdos ministrados (Ribeiro et al., 2020). Tais mudanças visam não apenas a transmissão de conhecimento, mas também a formação de profissionais críticos e reflexivos, capazes de atuar de forma ética e transformadora em seu contexto social (Prado et al., 2012).

Nesse panorama, as metodologias ativas têm se consolidado como alternativas pedagógicas promissoras. Ao deslocarem o aluno do papel passivo para o de protagonista no processo de aprendizagem, essas estratégias promovem autonomia, desenvolvimento de habilidades sociais, consciência ética e engajamento com problemas reais do cotidiano (Ribeiro et al., 2020). O docente, por sua vez, assume uma função mediadora, facilitando a construção do conhecimento e incentivando o pensamento crítico (Prado et al., 2012).

No campo da educação anatômica, essas transformações são particularmente evidentes. Tecnologias digitais que possibilitam a visualização volumétrica do corpo humano, ampliam o leque de recursos didáticos aplicáveis ao ensino de anatomia, além de simulação cirúrgica e treinamento prático como ferramentas evidenciadas na literatura (Boff et al., 2020). No entanto, permanece o reconhecimento da importância pedagógica da dissecação cadavérica, ainda considerada um método eficaz para o aprendizado anatômico, ao favorecer a percepção tridimensional do corpo e a familiarização com a linguagem médica (Costa et al., 2012; Boff et al., 2020).

A integração entre tecnologia e práticas tradicionais tem se mostrado eficaz, proporcionando melhores resultados de aprendizagem em comparação ao uso exclusivo de métodos convencionais (Boff et al., 2020). Adicionalmente, autores como Strini, Strini e Bernardino Júnior. (2020) destacam a crescente valorização do papel do docente como facilitador,

fomentando um ambiente participativo e colaborativo.

No presente estudo, 70,5% dos participantes destacaram as aulas práticas em laboratório com peças cadavéricas como fundamentais para a aprendizagem, enfatizando a importância da visualização e da aplicação técnica na preparação clínica, o que corrobora com os achados de Salbergo e colaboradores (2015).

Estudos comparativos entre métodos tradicionais e ativos, como os de Rosa e colaboradores (2019) e Bogomolova e colaboradores (2020), demonstraram resultados semelhantes entre os grupos, independentemente da técnica utilizada. Contudo, Rodrigues-López e colaboradores (2020) observaram melhor desempenho no modelo tradicional, evidenciando que o impacto das metodologias pode variar conforme o contexto e o perfil dos discentes. Ademais, Salbergo e colaboradores (2015) destacam a importância do uso do cadáver como recurso pedagógico essencial na formação ética e profissional dos estudantes, sendo reconhecido simbolicamente como o “primeiro paciente” dos futuros profissionais da saúde.

Assim, durante todo o processo formativo, é essencial que o professor incentive o diálogo, a troca de experiências e a autonomia do aluno na construção do próprio conhecimento. Essa abordagem requer sensibilidade para reconhecer os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem (Cocce *et al.*, 2017). Conforme Buss e Mackedanz (2017), a avaliação da qualidade do ensino deve considerar a compreensão dos discentes e a adequação das estratégias didáticas, o que favorece o engajamento

e o crescimento cognitivo. Pois cada estudante possui sua própria forma de aprender, cabendo ao docente adaptar suas abordagens para contemplar essas diversidades (Salbergo *et al.*, 2015).

CONCLUSÃO

A compreensão aprofundada da anatomia humana constitui a base indispensável para a formação de profissionais da saúde e das ciências morfológicas, sendo essencial para a identificação das funções orgânicas, compreensão do dimensionamento corporal e reconhecimento objetivo de patologias. O ensino anatômico, portanto, ultrapassa os limites da memorização, tornando-se um processo crítico e reflexivo na construção de competências práticas e clínicas.

O presente estudo evidencia o impacto significativo da formação especializada na evolução do conhecimento anatômico, com elevação da nota média atribuída ao conhecimento antes e após o curso. Esse ganho cognitivo é corroborado pelo reconhecimento da relevância das aulas práticas como principal estratégia de aprendizagem e pelo relato unânime de que o curso contribuiu para a qualificação profissional e aprimoramento das habilidades práticas.

Os dados ainda demonstram uma mudança significativa no perfil de atuação dos egressos, com aumento na inserção no ensino da morfologia e anatomia humana. Tais resultados reforçam o papel estratégico da especialização *Lato Sensu* como promotor de transformação na carreira dos profissionais da saúde, especialmente no que tange à docência.

Apesar dos resultados positivos, os desafios destacados pelos participantes — como a sobrecarga horária, limitações infraestruturais e necessidade de maior tempo para conciliação de atividades — indicam pontos cruciais que devem ser considerados na reformulação e aperfeiçoamento do curso. A ampliação das aulas práticas e a melhoria dos espaços físicos são demandas prioritárias para assegurar um ensino de excelência.

Por fim, este estudo reforça a importância de iniciativas avaliativas contínuas na pós-graduação, permitindo diagnósticos precisos sobre a efetividade pedagógica dos cursos e subsidiando políticas institucionais de melhoria da qualidade na formação em ciências morfológicas.

REFERÊNCIAS

1. SALBEGO, C. et al. Percepções Acadêmicas sobre o Ensino e a Aprendizagem em Anatomia Humana. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 39, n. 1, p. 23–31, mar. 2015.
2. VAVRUK, J. W. A importância do estudo da anatomia humana para o estudante da área de saúde. *Revista O Anatomista*, v. 2, 2012.
3. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. *Anatomia orientada para a clínica*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
4. MOMPEO, B.; PEREZ, P. Relevance of Gross Human Anatomy in health primary care and in clinical disciplines of medical studies. *Educación Médica*, v. 6, n. 1, p. 47-57, 2003.
5. MADEIRA, M. C. *Sou professor universitário e agora?: manual de primeira leitura do professor*. São Paulo: Sarvier; 2008.
6. SOUZA, J. P. N. de. Tendências investigativas contemporâneas no ensino-aprendizagem de anatomia humana no Brasil. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 48, n. 2, 2024.
7. DE MOURA CARLOS, L. B. et al. Metodologias Ativas no Ensino e Aprendizagem de Anatomia Humana: Uma Revisão Integrativa. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 9, p. 90030–90047, 2021.
8. FORNAZIERO, C. C.; GIL, C. R. R. Novas Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Anatomia Humana. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 27, n. 2, p. 141-6, 2003.
9. SANTOS, R. M. M. et al. Expansão da pós-graduação no Brasil e o processo de implantação do doutorado em enfermagem e saúde no Sudoeste da Bahia. *Enfermería Actual de Costa Rica*, n. 36, p. 139-150, 2019.
10. RIBEIRO, M. F. M.; OLIVEIRA, G. A. de., FARIA, E. T. Formação pedagógica de docentes e pós-graduandos no âmbito da Pós-Graduação em Fisiologia no Brasil. *Educação Por Escrito*, v. 11, n. 1, 2020.
11. ARAUJO, L. D. DE; MOTA, M. M. P. E. DA. Motivação para Aprender na Formação Superior em Saúde. *Psico-USF*, v. 25, n. 2, p. 297–306, 2020.
12. MINAYO, M. C. de S. Desempenho da pós-graduação em saúde coletiva e desenvolvimento do SUS: existe relação? *Saúde e Sociedade*, v. 31, 2022.
13. GOMES, M. Q. et al. Perfil dos egressos de um mestrado profissional na área da saúde em rede nacional. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 47, n. 1, 2023.

14. CSS/CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (2018). Mulheres permanecem como maioria na pós-graduação brasileira. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/pos-graduacao-brasileira-tem-maioria-feminina>. Acesso em: 07 maio 2025.
15. BORGES, T. M. B.; DETONI, P. P. Trajetórias de feminização no trabalho hospitalar. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, v. 20, n. 2, 2017.
16. ENGSTROM, E. M.; HORTALE, V. A.; MOREIRA, C. O. F. Trajetória profissional de egressos de Curso de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde no Município de Rio de Janeiro, Brasil: estudo avaliativo. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 4, p. 1269–1280, abr. 2020.
17. DELGADO, I. F. *et al.* Trajetória profissional e impacto da formação em egressos da Especialização da Fiocruz. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, n. 4, p. 1253–1264, 2023.
18. BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Diretoria de Avaliação. *Relatório de avaliação: interdisciplinar*. Brasil: Ministério da Educação, 2016.
19. SILVA, J. R. DA; MANIGLIA, F. P.; FIGUEIREDO, G. L. A. Paulo Freire e Edgard Morin na pós-graduação: perfil e percepções de egressos de um programa de pós-graduação em Promoção da Saúde. *Revista Brasileira de Educação*, v. 25, 2020.
20. GUTIERREZ, M. G. R. de; BARROS, A. L. B. L. de; BARBIERI, M. Seguimento de doutores egressos de um programa de pós-graduação em enfermagem. *Acta Paulista De Enfermagem*, v. 32, n. 2, p. 129–138, 2019.
21. GOLDENBERG, P.; SCHENKMAN, S. Os Egressos de Pós-Graduação em Saúde Coletiva: Construindo um perfil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 2, n. 1-2, p. 91-107, 1997.
22. BARRETO, I. C. H. C. et al. Gestão participativa no SUS e a integração ensino, serviço e comunidade: a experiência da Liga de Saúde da Família, Fortaleza, CE. *Saúde e Sociedade*, v. 21, supl. 1, p. 80-93, 2012.
23. BOURDIEU P. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papyrus; 1996.
24. BOURDIEU P. Escritos de educação. Petrópolis: Vozes; 1998.
25. BOFF, T. C. *et al.* O uso da tecnologia no ensino da anatomia humana: revisão sistemática da literatura de 2017 a 2020. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 5, n. 4, p. 447-455, 2020.
26. STRINI, P. J. S. A.; STRINI, P. J. S. A.; BERNARDINO JÚNIOR, R. Metodologia ativa em aulas práticas de anatomia humana: A conjunta elaboração de roteiros. *Ensino Em Re-Vista*, v. 27, n. 2, p. 680-697, 2020.
27. BOGOMOLOVA, K. *et al.* The Effect of Stereoscopic Augmented Reality Visualization on Learning Anatomy and the Modifying Effect of Visual-Spatial Abilities: A Double-Center Randomized Controlled Trial. *Anatomical Sciences Education*, v. 13, p. 558-567, 2020.
28. ROSA, B. R. *et al.* Aprendizado da Anatomia Hepatobiliar pela Mesa Anatômica Virtual 3D. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 43, n. 11, p. 623-631, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

29. RODRÍGUEZ-LÓPEZ, E. S. *et al.* Aprendizagem de anatomia musculoesquelética por meio de novas tecnologias: um ensaio clínico randomizado. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 2020.
30. COCCE, A. L. R. O ensino da anatomia nas escolas de enfermagem: um estudo descritivo. *Arch. Health Sci*, v. 24, n. 4, p. 8-13, 2017.
31. BUSS, C. S.; MACKEDANZ, L. F. O ensino através de projetos como metodologia ativa de ensino e de aprendizagem. *Revista Thema*, v. 14, n. 3, p. 122-131, 2017.
32. PRADO, M. L. do. *et al.* Arco de Charles Maguerez: refletindo estratégias de metodologia ativa na formação de profissionais de saúde. *Escola Anna Nery*, v. 16, n. 1, p. 172–177, 2012.
33. COSTA, G. B. F. da; COSTA, G. B. F. da; LINS, C. C. dos S. A. O cadáver no ensino da anatomia humana: uma visão metodológica e bioética. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 36, n. 3, p. 369–373, 2012.